

Ancient Chinese Architectural Modulus : Guangren Wang Temple

Dragon King Hall(广仁王庙)

中国古代建筑模数-广仁王庙龙王殿

徐小刚 XuXiaoGang

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: **10.5281/zenodo.16356380**

Abstract: The construction ruler is 298.05 mm long and uses the Tang Dynasty's large and small ruler system, with each chi measuring 12 small cun, or 10 large cun.

Similar to the design technique used in the Nan Chan Temple Main Hall, but with a column grid plan that is only half the size of the Nan Chan Temple Main Hall, with a width-to-depth ratio of 3:7. The basic module is 11 small cun, and the expanded module is 55 small cun. Within the column grid, the total width is 38.5 chi, and the total depth is 16.5 chi. The width of each room is an integer multiple of 4 small cun or 11 small cun. Puzuo(bracket set) protrudes 2.2 chi outward.

5.5 Small cun is a sub-module of 11 small cun, used for column height, Puzuo(bracket set) height, etc.

0.4 small cun is a modular unit mainly used for cai(Similar to dimension lumber) and dou(bearing block).

Keywords: Guangren Wang Temple Dragon King Hall; Construction Chi; building module; Proportions.

摘要：营造尺为 298.05 毫米，使用了唐代的大小尺制度，每尺 12 小寸，10 大寸。

与南禅寺大殿的设计手法类似，柱头平面只有南禅寺大殿的一半，宽与深的比例为 3 比 7。基本模数 11 小寸，扩大模数 55 小寸。通面阔 38.5 尺，通进深 16.5 尺。进深梢间 55 小寸，进深心间 88 小寸，面阔梢间 55 小寸，面阔中三间 352 小寸。面阔中三间以分模数 4 小寸划分，明间阔一丈，合 120 小寸，次间 116 小寸。铺作外跳 2.2 尺。

5.5 小寸是 11 小寸的分模数，柱高、铺作高、屋举用 5.5 小寸划分。大木作通高 214.5 小寸。

0.4 小寸是分模数，主要用于材、斗。材宽 4.4 小寸，单材高 8 小寸，槲高 4 小寸，足材 12 小寸，合 1 大尺。

【关键词】广仁王庙龙王殿；营造尺；比例；建筑模数。

中国古代建筑模数-广仁王庙龙王殿

一、概况及现有研究

广仁王庙俗称五龙庙，位于山西省芮城县。龙王殿是庙宇的主体建筑，下坐高峻殿基，面阔五间，进深三间四架椽，歇山顶。外檐用柱 16 根，无内柱。不施补间铺作，不施普拍枋。柱头铺作为五铺作，内外皆偷心。二跳华栱由四椽栱出头斫制，二跳头（四椽栱头）置斗直接承托替木和撩檐搏，不用令栱。四椽栱通搭前后檐，平梁与四椽栱间以驼峰大斗隔架，平梁上斗子蜀柱和大叉手共承脊搏。山面丁栱平置，底皮压在四椽栱上皮，外插入山面铺作，内插入驼峰。丁栱长一椽，与梢间同宽，其上不立蜀柱或驼峰，即没有另立山面平梁叉手，山面椽由交于平搏的一根枋承托。

广仁王庙文保信息为唐，根据庙内碑文此殿始建于元和三年（公元 808 年），重建于大和六年（公元 832 年）。此殿是珍贵的唐代遗构，学界多有关注。洒冠五先生最早撰文介绍了此殿的主要情况和结构特点^[4]。其后柴泽俊^[2]、李会智^[3]、傅熹年^[4]等先生都从不同角度对此殿进行了分析研究。2014 年贺大龙先生发表了《山西芮城广仁王庙唐代木构大殿》一文^[5]，文中公布了此殿的测绘数据，若无说明本文原始数据皆来于此，以下简称文献 5。贺先生还有《长治唐五代建筑新考》^[6]和《长治唐五代建筑新考》^[7]两本著作，两书中也有此殿的内容。贺大龙先生结合不同时代和地区，从结构形制等方面对此殿进行了系统对比和分析。以下简称文献 6 和文献 7。

结构形制能体现不同时期大木构特点。学习前辈观点，梳理有关数据，对比同时期遗构，从尺度和材枋等方面有一些发现。

二、营造尺

唐代有大小尺制度，每大尺为 10 大寸，合 12 小寸。佛光寺东大殿和南禅寺大殿使用营造尺有两个特点，一是以小寸度量，二是最小度量单位为 0.4 小寸^{[8][9]}。龙王殿是唐代遗构，拟合也应当优先考虑这两点。

此殿材枋很特别，单材高宽比接近 2 比 1，足材高宽比接近 3 比 1，这是其它遗构中没有的。柱头平面也特别，不象一般小型殿宇的平面接近方形，通面阔为 11470 毫米，通进深 4920 毫米，阔深比为 7 比 3。

面对复杂的数据无从下手。此殿与南禅寺大殿有许多相似之处，南禅寺大殿平面比例为 7 比 6，模数为 11 小寸。龙王殿比例 7 比 3，若以 11 小寸为模数，此殿通面阔为 42 个模数 462 小寸，合 385 大寸，通进深为南禅寺一半，即 18 个模数 198 小寸，合 165 大寸。

如表 1，按通面阔与通进深比例，参考南禅寺大殿推算营造尺为 298.052 毫米，每小寸为 24.84 毫米。此营造尺不只应用于平面尺寸，应当应用于整体建筑，以下将逐步验证。

单位：毫米		
	通面阔	通进深
原始数据	11470	4920
假设为小寸	462	198
推算营造尺	297.922	298.182
营造尺均值	298.052	
营造小寸均值	24.84	
	文献5	

三、开间与架道划分

开间数据列于表 2，以营造尺 298.052 毫米折算后取整数。显然开间架道与模数 11 小寸略呈倍数关系，进深心间 88 小寸，脊步平长 44 小寸，檐步平长以柱头枋向内计为 55 小寸，同梢间广。存在疑问的是中央三间，中三间阔 352 小寸，为 32 个模数，合 293.333 大寸，不是整数大寸，如表 2-1 中开列三个方案。

		营造尺：298.05毫米					
		原始数		拟合数			
		毫米	折为小寸	小寸	相关度	大寸	11小寸倍数
正身	梢间	1360	54.756	55	100.45%	45.833	5
	次间	2900	116.758	116	99.35%	96.667	10.545
	明间	2950	118.771	120	101.03%	100	10.909
	中三间	8750	352.288	352	99.92%	293.333	32
	通面阔	11470	461.799	462	100.04%	385	42
山面	梢间	1360	54.756	55	100.45%	45.833	5
	心间	2200	88.575	88	99.35%	73.333	8
	通进深	4920	198.086	198	99.96%	165	18
	脊步平长	1100	44.288	44	99.35%	36.667	4
	檐步平长 (柱头枋之内)	1360	54.756	55	100.45%	45.833	5

		营造尺：298.05毫米											
		原始数		模数方案			均分方案			模数调整方案			
		毫米	折为小寸	小寸	相关度	备注	小寸	相关度	备注	小寸	4小寸倍数	相关度	备注
次间	2900	116.758	115.5	98.92%	10.5个模数	117.33	100.49%	三间等分	116	29	99.35%	4小寸划分	
明间	2950	118.771	121	101.88%	11个模数	117.33	98.79%		120	30	101.03%		
次间	2900	116.758	115.5	98.92%	10.5个模数	117.33	100.49%		116	29	99.35%		
中三间	8750	352.288	352	99.92%	32个模数	352	99.92%	352	88	99.92%			

均分方案，如果平均分配三间，每间 117.33 小寸，合 97.77 大寸，必需放弃整数尺寸。

模数 11 小寸方案，如果坚持模数 11 小寸分配。明间可划为 11 个模数 121 小寸，略大于整数 1 丈。次间 10.5 个模数 115.5 小寸，小于整数 1 丈。明次间不能以整数大寸度量。

缩小模数方案，看原始数据，明间 2950 毫米，次间 2900 毫米，明间大于次间 50 毫米，约为 2 小寸，此差异真实存在。一般思维习惯，明间广是建筑的重要参数，应优先保证整数尺。明间广为 120 小寸，恰为 1 丈，次间 116 小寸。也可理解为进行了以身定份，352 小寸划为 88 份，明间广 30 个 4 小寸，恰一丈，两次间为 116 小寸。这是应用分模数 4 小寸的应用。柱网划分如图 1。

查看表 2、表 2-1，图 1.似乎也可用 6 小寸（半尺）进行开间划分。梢间 54 小寸恰 2 尺 5 寸，中三间均分或用半尺划定，进深间也做调整。再看建筑其他部分，如图 2、3，屋举 55 小寸，台明高也是 55 小寸，这里 55 小寸似乎是结构的核心。此殿与南禅寺大殿设计手法相同，11 小寸是两殿的核心，若梢间广是 6 小寸划分，会影响建筑其他部分的比例，也会影响建筑整体比例。综合比较，开间划分拟合如图 1，梢间为 55 小寸，中三间用 4 小寸划分，明间一丈，进深间划分依然用 11 小寸。

图1 广仁王庙龙王殿平面柱网示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

转载引用请注明

四、举高各段

文献5中此殿高度方向各段数据图文不一至，主要是柱高有区别，所有数据开列如表3。文字表述柱高288厘米，约合10.5个模数115.5小寸，台基高1.35米约合5个模数55小寸。图纸中显示台基上皮至柱头上皮为3040毫米，约合11个模数121小寸。殿基底至脊搏上皮为24.5个模数，合269.5小寸。文献5中对此没有进一步的说明。

	原始数		拟合数				备注	
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	11小寸倍数	5.5小寸倍数		大寸
台基	1350	54.353	55	101.19%	5	10	45.833	图
殿基上至炉斗下皮	3040	122.395	121	98.86%	11	22	100.833	
铺作高	945	38.047	38.5	101.19%	3.5	7	32.083	
檐步举高	820	33.014	33	99.96%	3	6	27.5	
脊步举高	545	21.942	22	100.26%	2	4	18.333	
殿基上至脊搏上皮	5350	215.399	214.5	99.58%	19.5	39	178.75	
殿基下至脊搏上皮	6700	269.752	269.5	99.91%	24.5	49	224.583	
殿基下至鸱吻上皮	8300	334.170	330	98.75%	30	60	275	推算
推测础高	160	6.442	5.5	85.38%	0.5	1	4.583	
柱净高	2880	115.953	115.5	99.61%	10.5	21	96.25	文
殿基上皮至柱头	3040	122.395	121	98.86%	11	22	100.833	文
台基	1350	54.353	55	101.19%	5	10	45.833	
柱高	2880	115.953	115.5	99.61%	10.5	21	96.25	
铺作高	945	38.047	38.5	101.19%	3.5	7	32.083	
檐步举高	820	33.014	33	99.96%	3	6	27.5	
脊步举高	545	21.942	22	100.26%	2	4	18.333	
脊搏上皮至鸱吻上皮			60.5			11	50.417	估算

对比文献5图文，柱高288厘米应是净高，柱包裹在墙体内，台基上皮至柱头3040毫米或包括了台基上皮到柱底皮一段，这一段推算为3040-2880=160毫米，这一段是柱础。如此拟合高度各段为：殿基高55小寸。柱高121小寸，铺作高38.5小寸，屋举55小寸，大木通高214.5小寸。檐步举高33小寸，脊步举高22小寸，屋举55小寸。殿基下皮至鸱吻上皮共计330小寸，合275寸。都是11小寸的倍数。绘制侧样如示意图2、图3。

图2 广仁王庙龙王殿侧视示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图3 广仁王庙龙王殿正视示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

虽然鸱吻已非原制，殿基高度是否原制有待商榷，但各部分有很强的比例关系，能代表当时的设计。即使现代人面对这个大木框架，设定一个鸱吻，也需要考虑各部分的匹配。鸱吻从脊榑上皮计 60.5 小寸，约为 5 尺。

五、材契及思考

材契数据开列如表 4，折算为小寸后取整数。**足材 12 小寸，单材 8 小寸，契 4 小寸，材宽从 4 小寸至 4.8 小寸**。材断面瘦高，显然不是法式体系用材，也不同于其它遗构。梁、柱、额、榑的数据也开列在表 4 中，均是以 0.4 小寸为最小单位度量的。此殿用材断面比例特殊，完全有别于法式材份制，是以小寸为度量约束形成的比例，用材制度是尺寸优先。由此延伸出一些思考。

表4 广仁王庙龙王殿材契数据							备注
营造尺：298.05毫米							
	原始数			拟合数			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸	0.4小寸倍数	相关度	
材宽小值	110	3.691	4.429	4.4	11	99.35%	文献5
材宽大值	120	4.026	4.831	4.8	12	99.35%	
契小值	90	3.020	3.624	4	10	110.39%	
契大值	100	3.355	4.026	4	10	99.35%	
单材高	200	6.710	8.052	8	20	99.35%	
足材高最小	290	9.730	11.676	12	30	102.78%	
足材高最大	300	10.065	12.078	12	30	99.35%	
阑额高	210	7.046	8.455	8.4	21	99.35%	文献7， P238
阑额宽	50	1.678	2.013	2	5	99.35%	
椽径	90	3.020	3.624	3.6	9	99.35%	
四椽椽高	290	9.730	11.676	12	30	102.78%	
四椽宽	190	6.375	7.650	7.6	19	99.35%	
平梁高	260	8.723	10.468	10.4	26	99.35%	
平梁宽	140	4.697	5.637	5.6	14	99.35%	
柱径	280	9.394	11.273	11.2	28	99.35%	
檐榑径	170	5.704	6.844	6.8	17	99.35%	

1、材等与建筑

古时木材贸易不可能如现代大宗货物集散流通，自给自足的小农经济也无需大批量、专业化加工木材。椽、斗、枋材是由木匠现场加工，并非市场购来的标准件，也未见记载这些物料普遍在市交易。所以枋材没有形成规模市场，即便官方的《营造法式》刊行海内，也不能普遍适用于需求各异的广大地区。

中国地域广阔，气候地理差异较大，人们对建筑的需求不同，所以建筑样式和结构必有差异。比如南方以穿斗构架为主，北方则以抬梁为主。以晋东南为例，现存遗构以三间小殿为主，即使同样三间小殿形制也不同，屋宇高深各异。这都是人对建筑的需求不同产生的。比如庙宇是神圣之地，殿宇就要威严壮观，民居是生活起居之所，满足生活即可。唐代南禅寺是佛家正殿，佛像居中四周有空间，这是为信众绕拜而设。广仁王庙供奉的是五龙，进行求雨活动，需在室内神像正面留出空间。

综上两点，法式规定的八个材等不适用于大量民间营造中实际情况。

2、材与模数、结构、参数尺寸

通常的情况人们更关心建筑的内外空间，如面阔、进深、总高，占地面积、内部空间的划分，设计时根据甲方要求确定大概体量。建筑的模数、尺寸、结构和材这些要素是对立统一的，针对不同情况优先级会有不同。宏观来看必须先满足体量需求，外形尺寸的高阔深是主要参数，材契垒叠服务于建筑参数尺寸。此过程中建筑为主，外形参数为主，材为辅。

营造法式的材等对应不同体量建筑，需度屋宇高深因而用之。规定了材及各种构件比例，没有说明材与屋宇高深的精确比例，那便是材与建筑不是精确比例。换言之，材等与殿宇规模大致对应即可，建筑的高深参数可以不同，甚至可以按实际需要设定。匠人需要用指定的

规格材完成既定的屋宇高深，材是服务服从于屋宇高深的，而不是以材决定屋宇高深。

结构需求和标准化是建筑的两个方面，结构问题不能用标准化材来代替。比如泥道拱是用来联结对接于柱头的两只枋，拱长设定需与间广协调，而不能用刻板的拱长应用于不同的间广。此殿足材、栌材与模数 11 小寸不对应，古人需处理好材与模数关系。例如以模数设定屋举 55 小寸，需用材聚垒叠实现此参数并完成折屋。

如此可知，设计者要先确定建筑高宽深等主要外形参数，合理布置柱网、考虑好结构，模数是协调各种材以满足结构参数和外形参数的，而不能以材代替模数决定建筑参数。

六、铺作

1、栌斗层

南禅寺大殿的栌斗平欹和基准模数间有对应关系，即栌斗平欹加其上一足材恰为两个模数^{[8][9]}，暂称为栌材，栌材可以当成模数使用。龙王殿栌斗数据只有耳、平、欹三项，开列如表 5。以小寸约束栌斗平欹为 4.8 小寸，恰为 4 寸，此殿栌材为 16.8 小寸，与模数 11 小寸无关。依柱高 121 小寸方案，如图 2、3，室内地平至四椽椽下皮为 137.8 小寸，合 114.833 寸，这个结构关键点不是整数，接近 115 寸。

营造尺：298.05毫米						
斗	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	80	30	90	120	200	文献6第131页
折为小寸	3.22	1.21	3.62	4.83	8.05	
取整寸	3.2	1.2	3.6	4.8	8	
相关度	99.35%	99.35%	99.35%	99.35%	99.35%	

2、铺作各层

铺作各层开列如表 6，文献 5 中有铺作高，文献 7 中有榑径数据，本文表 5 中有栌斗平欹数据，枋枋材为统一规格，可推知替木高。

营造尺：298.05毫米					
	原始数		拟合数		备注
	毫米	折为小寸	取整	相关度	
撩檐榑径	170	6.844	6.8	99.35%	文献7第238页
三层替木	55	2.214	2.9	130.96%	文献5
二层华棋	300	12.078	12	99.35%	
一层华棋	300	12.078	12	99.35%	
栌斗平欹	120	4.831	4.8	99.35%	
铺作高	945	38.047	38.5	101.19%	
替木实高			2.9		假设
榑实高			6.8		
榑替配合高			9.7		

如图 5、表 6。以小寸约束铺作总高为 38.5 小寸，恰为 3.5 个模数。替木数据是推算，实际或为 3.6 小寸至 4 小寸，常规情况，圆榑与平替木配合，需面接触，而不是严格几何相切关系。替木与榑配合时有削金盘和挖替木两种方式，详细的尺寸数据没有找到，拟合为 2.9 小寸，榑径拟合为 6.8 小寸。榑替合计 9.7 小寸。

图4 广仁王庙龙王殿俯视图示意图

1040843083@qq.com 徐小刚 转载引用请注明

图5 广仁王庙龙王殿前檐柱头铺作示意图

单位：小寸

前视

侧视

后视

仰视

1040843083@qq.com 徐小刚

3、拱长与跳长

拱的相关数据开列如表 7。

营造尺：298.05毫米						
	原始值			拟合值		
	毫米	小寸	寸	小寸	寸	相似率
一跳长	340	13.689	11.407	13.8	11.5	100.81%
总出跳	660	26.573	22.144	26.4	22	99.35%
泥道棋长	910	36.638	30.532	36.6	30.5	99.90%

铺作外跳拟合为 26.4 小寸，合 22 大寸。铺作一跳长，即华棋外半心长，拟合为 13.8 小寸，合 11.5 寸。此殿的铺作外跳的设计方法同南禅寺大殿，都是以寸设定。

泥道棋长拟合为 36.6 小寸，合 30.5 寸。泥道棋长整数寸的特点与佛光寺大殿同。正面看外檐铺作，自栌斗口内共有四层材至檐椽下，第一层为泥道棋横于栌斗口内，第二层为枋对接于四椽枋两侧，第三层是泥道上慢棋横于四椽枋上，第四层是压槽枋对接。以结构关系看，棋枋交替，短棋联络拉结其上对接的长枋，枋串通各间。

七、出檐、出际、殿基与整体外形。

1、现状拟合

出檐、出际、殿基的数据开列如表 8，以文献 5 数据为准拟合如图 1、2、3、4、5。

	原始数			拟合				备注
	毫米	折为小寸	寸	取整小寸	折为大寸	相关度	11小寸倍数	
自柱心椽头平出	1600	64.418	53.682	66	55	102.46%	6	文献5
左右椽头距	14670	590.635	492.196	594	495	100.57%	54	
前后椽头距	8080	325.312	271.094	330	275	101.44%	30	
正脊长	10320	415.498	346.248	525.6	438	126.50%	47.782	
出际	785	31.605	26.338	31.8	26.500	100.62%	2.891	
殿基外皮出柱中	1300	52.340	43.617	52.25	43.542	99.83%	4.75	
殿基宽	14080	566.881	472.401	566.5	472.083	99.93%	51.5	
殿基深	7520	302.766	252.305	302.5	252.083	99.91%	27.5	
台明高	1350	54.353	45.294	55	45.833	101.19%	5	
脊搏上皮至鸱吻上皮	1545	62.204	51.837	60.5	50.417	97.26%	5.5	
散水外地平至鸱吻上皮	8300	334.170	278.475	330	275	98.75%	30	
铺作出跳	630	25.365	21.137	26.4	22	104.08%	2.4	文献3, P379. 李会智先生数据
椽净出	935	37.644	31.370	37.6	31.333	99.88%	3.418	
飞净出	450	18.118	15.098	18	15	99.35%	1.636	
飞头自柱心平出	2015	81.127	67.606	82.5	68.75	101.69%	7.5	
前后飞子头距	8980	361.548	301.290	363	302.5	100.40%	33	据文献3估算
前后套兽头距	估算			396	330		36	
左右套兽头距	估算			660	550		60	

檐出以柱头枋中线计平出 1620 毫米，约为 64.4 小寸，约束为 66 小寸，恰为 6 个基准模数。檐出为通进深的 3 分之 1，为通面阔的 7 分之 1，完全是比例控制的结果。左右椽头距为 594 小寸，合 485 寸，前后椽头距为 330 小寸，合 275 寸。

出际是在山面平梁叉手外另增一段，为山面平梁叉手遮风挡雨。出际是正脊的一部分，而正脊是建筑整体形象的关键尺寸。如图 3、4，正脊约为东西椽头距的 10 分之 7，以此比例约束，正脊长为 415.8 小寸，减去明三间面阔，出际为 31.9 小寸。

殿基深约束为 302.5 小寸，合 27.5 个模数。殿基阔约束为 566.5 小寸，合 51.5 个模数。殿基下皮至鸱吻上皮恰为 330 小寸。

建筑整体广为 54 个基准，进深 30 个基准，通高也是 30 个基准，比例为 9 比 5 比 5。

2、檐飞的改易

以上的拟合存在一些疑惑。此殿现状无飞子，仔角梁较角椽头有生出，那么前后仔角梁

头和套兽头距一定大于 330 小寸和 594 小寸。殿的占地面积会大于 275 寸乘 495 寸的平面，外形尺寸也不是 9 比 5 比 5 的比例了。这就使整个建筑的外形比例不太简明。即便不计套兽头，椽头之外还有勾头瓦和滴水瓦，瓦头自柱心平出必然会大于 66 小寸，建筑的占地还是会大于 275 寸乘 485 寸的平面。

通常情况角椽头基本与大角梁头平齐或略收进，飞子头与仔角梁头平齐或略收进，套兽头会突出。此殿大修后，依旧无飞子，角椽头比大角梁头长出一段。大角梁头上有一段仔角梁，套兽头突出于檐口线。人们的普遍意识里套兽头是要突出檐口的，而套兽头距才是建筑的占地面积，套兽头距才是建筑的主参数。

《唐代庙宇建筑的瑰宝-广仁王庙》一文中记载“在 1958 年，山西有关部门又对广仁王庙进行了翻修，由于当时技术的局限，施工人员没有完全将其进行唐代风貌复原，只求修好就行，将正殿前腐朽的檐椽锯掉，没有复原，在一定程度上破坏了建筑的原貌，将墙体形式进行改变。^[10]”文献 7 中也记载了 1958 年的这次维修，2007 年山西古建所进行勘察设计和修缮方案设计时曾对原貌进行了走访，普遍的说法是墙体、台基、脊饰都不是原来样子（1958 年维修之前），甚至说原来屋顶很大，怕撑不起而缩小了很多。勘察过程中进行了挖掘，试图找到滴水线，但没有找到任何痕迹^[7]。

从尺度、比例、椽头与大角梁关系及相关记载来看，此殿的椽、飞、仔角梁有过改动。1958 年之前情况不得而知，至少 1958 年的简易维修已使椽飞失去原貌，后来的测绘更不是始建数据了。

3、复原研究

李会智先生的《山西现存元以前木结构建筑区期特征_李会智》一文对此殿有涉及^[3]，有一幅侧样图，绘有飞子，应是复原图。如表 8，椽头自柱心平出 1560 毫米，飞子头自柱心平出 2015 毫米，约为 82 小寸，此数远大于进深梢间 55 小寸。依此折算前后飞子头距达到 362 小寸，估算前后套兽头距为 396 小寸，通进深与套兽头距的比例为 1 比 2。

龙王殿做为唐构，檐飞应大。但檐飞不是越大越好，应当符合比例和尺寸，结构需合理。结合外形比例复原此殿椽飞有三套方案如表 9。

表9 广仁王庙龙王殿假想外形				
单位：小寸				
方案一	小寸	大寸	11小寸倍数	备注
殿基深	297	247.5	27	高宽深之比为5比9比5
殿基广	561	467.5	51	
前后椽头距	308	256.667	28	
左右椽头距	572	476.667	52	
前后套兽头距	330	275	30	
左右套兽头距	594	495	54	
殿基外皮出柱心	49.5	41.25	4.5	
椽头出柱心	55	45.833	5	
滴水瓦出柱心	60	50		
套兽头出柱心	66	55	6	
散水至鸱吻上皮	330	275	30	
方案二	小寸	大寸	11小寸倍数	备注
殿基深	308	256.667	28	高宽深之比为15比28比16
殿基广	572	476.667	52	
前后飞子头距	363	302.5	33	
左右飞子头距	627	522.5	57	
前后套兽头距	396	330	36	
左右套兽头距	660	550	60	
殿基外皮出柱心	55	45.833	5	
椽头出柱心	66	55.000	6	
飞子头出柱心	82.5	68.750	7.5	
滴水瓦出柱心	88	73.333	8	
套兽头出柱心	99	82.500	9	
散水至鸱吻上皮	330	275	30	
方案三	小寸	大寸	11小寸倍数	备注
殿基深	308	256.667	28	
殿基广	572	476.667	52	
前后椽头距	330	275	30	
左右椽头距	594	495	54	
前后套兽头距	354	295	32.182	
左右套兽头距	618	515	56.182	
殿基外皮出柱心	55	45.833	5	
椽头出柱心	66	55	6	
滴水瓦出柱心	70	58.333	6.364	
套兽头出柱心	78	65	7.091	
散水至鸱吻上皮	330	275	30	

方案一如表 9

套兽头距做为建筑主参数，应符合整体比例，套兽自柱心平出就是 66 小寸。66 小寸是通进深的 3 分之 1，是通面阔的 7 分之 1，此数与建筑其他部分比例协调，占地面积东西阔 4 丈 9 尺 5 寸，南北深 2 丈 7 尺 5 寸。建筑的阔深高之比为 9 比 5 比 5。

从内外结构来看，以柱为界，向内梢间广只有 55 小寸，外挑翼角 66 小寸，不宜再大了，否则内外失衡。66 小寸是通进深的 3 分之 1，屋进深与套兽头距的比例达到 3 比 5，都是简明比例。

因为套兽头和椽子内外结构限定了出檐，狭小的空间再设飞子也无必要，相应的椽、套兽假想如图 6、6-1。套兽自柱头平出 66 小寸，椽头平出 55 小寸，椽至角生出。相应的殿基深广也变小，殿基深可取 297 小寸，广可取 561 小寸。

需要说明的是，因为空间限制，角梁只能平置。此时若角梁斜搭在平椽和撩檐椽上，空间太狭小，不合理。

图6 广仁王庙龙王殿椽出套兽头平出假设示意图

图6 - 1 广仁王庙龙王殿翼角正等测示意图

单位：小寸

此方案是从外形比例入手，限定了套兽头平出 66 小寸，反推椽飞及台明。

方案二如表 8、9

采用表 8 中李会智先生的复原数据，飞子头自柱心平出达到 82 小寸拟合为 82.5 小寸，飞子处加连檐板、勾头瓦和滴水瓦，滴水瓦头出柱心达到 88 小寸。至角滴水瓦还会增出，套兽头自柱心平出达到 99 小寸。则东西套兽头距为 660 小寸，合 5 丈 5。南北套兽头距为 396 小寸，合 3 丈 3。但此方案存在明显的问题是，檐出过大，如表 8 中，飞子头自撩檐榑

平出达到 56.1 小寸，其外还有瓦作，檐步平长为 81.4 小寸，以柱心枋计只有 55 小寸，有安全方面隐患。通进深与前后套兽头距的比例达到 1 比 2。

《山西芮城唐代五龙庙及其乐楼碑刻考述_李制》对此殿的营造和求雨过程进行了梳理¹¹，此殿是唐代官方组织营造，求雨过程也是官方组织。求雨过程有民间巫师参与，也会融入官方正祀的仪式。《乾坤启圣吐龙泉_唐代兴庆宫的五龙神祭祀》中对大唐开元礼中祭祀五龙仪式进行了分析¹²。官方祭五龙人数是有限的，并不需要太大的祭拜空间。这种需求不同于南禅寺的佛家殿宇，需将佛像安放于殿中，四周留出通道，供信众绕拜礼佛。也不同于宋金元时期民间信仰殿宇，在殿前设乐亭、舞亭、露台之类，或将殿宇分设内外两部分，单设前廊。前廊和乐亭都是用来歌舞献祭的空间。碑文记录的祈雨活动提到有乡民巫师参与，但远没有后来宋金元时期的声势。

对比这两篇文献，参照实物可知当时的营造需求。殿内要安放五龙塑像，神前留有祭拜空间，但无需太大，以东方青龙为尊，需要一个五间殿宇对应五龙。官方主导，官方主祭，民众参与度和规模远不如金元时期，殿基上和檐下不摆放供品，也无需将檐下空间进行扩展，需要在月台或附加的乐亭、舞亭上献舞献乐。所以屋檐不用太大，殿基可以高峻，殿宇内和殿基上不需要有太大的活动空间。**所以方案二不适用此殿。**

当然后世也有通进深 16.5 尺，前后套兽头距达到 33 尺的建筑。但其面阔较小，结构更稳固些。真相有待进一步研究。

方案三如表 9

檐飞等数据突破外形比例限制，设定套兽头出柱心为 78 小寸，合 65 寸，较椽头平出 66 小寸增 12 小寸。则前后套兽头距为 354 小寸合 295 寸，左右套兽头距为 618 小寸合 515 寸。其他如殿基部分也做变更。

如果当时的匠人能熟练使用 11 小寸基本模数，适当做些变通是不错的选择。**实际情况有待进一步研究。**

八、上架与举折

1、折屋

架道举高和平长数据开列如表 10。龙王殿的屋举 55 小寸由模数控制，是整体大木作外形重要组成部分，平榑举高 33 小寸，是 3 倍模数。模数可以使设计简化，但模数不能解决所有问题，屋坡呈曲面，即使结构上材架相叠到平榑恰好举起 33 小寸，但必须经过定量计算加以验证。如果榑举不是计算而来，诚如法式序言所说“不知以身定份，巧或失真”。

单位：小寸									
	平长	净举高	勾股比	图7计算举高		图8计算举高		图9计算举高	
				净举	相关度	净举	相关度	净举	相关度
檐步	81.4	33	0.405405405	32.132	97.37%	32.955	99.87%	32.945	99.83%
脊步	44	22	0.5	22.868	103.95%	22.045	100.20%	22.055	100.25%
合计	125.4	55	0.438596491	55		55		55	
备注				折总举的10分之1		折总举的13分之1		截平长的8分之7	

屋坡设计按现代观点看是角度分配问题，本质是比例分配。中国很早便有衰分术，专门解决比例分配问题。

如图 7，总举 55 小寸截取 10 分之 9，截点连到撩檐榑上皮，连线与平榑垂线交点即为平榑上皮位。计算檐步举 32.132 小寸，与实际 33 小寸相差不足 1 小寸，但相关度只有 97.36%。就大木作精度而言，此差异是可以接受的，但平榑举 33 小寸与总举 10 分之 9 之间的关系是

巧合吗？有没有精确的算法？

图7 广仁王庙龙王殿衰分折屋（折总举0.9）示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚 转载引用请注明

如图 8，将总举截取 13 分之 12，求榑高为 32.995 小寸。此方案的精度和相关度较好，但疑问在于 13 分之 12 的比例不够简明。

图8 广仁王庙龙王殿衰分折屋（折总举12/13）示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚 转载引用请注明

龙王殿的两个架道举高为 22 小寸和 33 小寸，且脊步的勾股比为 1 比 2，这组数据有主观控制的影子。如图 9，若主观意愿将脊步勾股比设定为 1 比 2，可依衰分术快速验证脊步勾股比是否合理。连接脊榑上皮到平榑上皮，延长至底边，交点截总平长为两段，两段比为

1比7。这个比例是合理的。如果有多架道，逐缝衰分也可完成折屋计算，实现曲势圆和。

图9 广仁王庙龙王殿衰分折屋（截平长）示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚 转载引用请注明

比较图 7、8、9，算法本质相同，都是以衰分术实现折屋。如图 9，若主观意图将脊步勾股比设定为整数比时，能快速验证整体屋坡是否合理。当主观设定檐步勾股比时则图 8 有优势。图 8 与图 9 方式在各步架整数勾股比与屋坡曲势圆和之间建立了一个通道，主观设定某步架为整数勾股比后，能否适用于整个屋坡很快能得出结论。

综上，此殿折屋是图 9 的折屋方法，先设定脊步勾股比，再验证。与之类似的有原起寺大殿的折屋。

2、上架的各层材枋分层叠垒

龙王殿有四道四椽栿，四道平梁，四道丁栿，四条角栿，四条大角梁。正身四道梁架间有以下构件联络：外檐铺作间有阑额、柱头枋、压槽枋、撩檐枋 4 种；平枋位置有驼峰间串枋、令栿、平枋；脊部有令栿和脊枋。两侧檐柱缝与次间四椽栿缝靠丁栿联络。特别之处在于脊枋及平枋下有令栿替木，而撩檐枋下只有替木。部分构件数据开列如表 4、5，构件数据不详的则为估算。

以材枋叠看，栿斗口内至脊替木下皮共有七层材枋。如图 10。

铺作跳长 26.4 小寸，一跳长 13.8 小寸，泥道棋长 36.6 小寸，均能换算为整数寸。

椽头距（或仔角梁头距、飞子头距、套兽头距），殿之四至，殿基、殿之广、深、高及比例有待进一步研究。

如图 10，上架是此殿材枋垒叠最密集的部分，材枋垒叠完成了铺作高、铺作外跳、举屋和折屋等。此过程若以法式中材份制组织较麻烦，因为法式中的材与构件多为比例优先，不能换算为整数寸分，用比例优先的构件垒叠出各整尺寸参数需要变通。此殿参数均是用寸分设定，不是法式规则。

综上，此殿整体是模数设计的结果。

其他猜测。如表 5 中，栌斗的平歇拟合为 4.8 小寸，与栌斗通高 8 小寸的比例偏小，按法式规则平歇与斗高的比例是 2 比 3。再则此殿枋为 4 小寸，普通小斗的平歇都达到了 4 小寸，栌斗平歇 4.8 小寸也属偏小。如表 6 中，椽径 6.8 小寸，比单材 8 小寸还小，替木高只有 2.9 小寸，略显单薄。法式中殿阁椽径 21 至 30 份，厅堂椽径 18 至 21 份，余屋 16 至 18 份，撩檐枋 30 份，这都大于单材，四处中中有三处都大于足材。从构件权衡看，椽与替木应加强，**猜测：椽与替木合计应大。如图 10、2、3，椽与替木合计为 9.5 到 9.7 小寸，若调整椽与替木合计高度为 15 小寸，则铺作高为 44 小寸，屋举还是 55 小寸，柱高 121 小寸，大木作通高为 220 小寸。撩檐椽高 165 小寸，与通高 220 小寸的比例为 3 比 4。**当然此殿还有一个特点，材宽与单材比例约 1 比 2，与足材比例约 1 比 3，其构件权衡不可以常规设定，故猜测只能做为猜测。期待有进一步的精细测绘数据刊布。

[1] 酒冠五. 山西中条山南五龙庙[J]. 文物, 1959(11): 43-44.

[2] 柴泽俊著. 柴泽俊古建筑文集. 北京: 文物出版社, 1999. 06. 149-151.

[3] 李会智. 山西现存元以前木结构建筑区期特征[A]. 三晋文化研讨会论文集[C]., 2010: 379.

[4] 傅熹年主编. 中国古代建筑史 第 2 卷 两晋、南北朝、隋唐、五代建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001. 12. : 567.

[5] 贺大龙. 山西芮城广仁王庙唐代木构大殿[J]. 文物, 2014, (第 8 期).

[6] 贺大龙著. 长治五代建筑新考. 北京: 文物出版社, 2008. 10. P58, p131

[7] 贺大龙著; 长治市文物旅游局主编. 长治唐五代建筑新考. 北京: 文物出版社, 2015. 01. 248, 238

[8] xiaogang, X. (2025, February 11). 中国古代建筑模数 - 佛光寺东大殿. https://doi.org/10.31219/osf.io/3q8gr_v1[9]

[9] xiaogang, X. (2025, February 7). 中国古代建筑模数-南禅寺大殿 (Ancient Chinese architectural modulu - Nan Chan Temple Main Hall). https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1

[10] 熊龙遥. 唐代庙宇建筑的瑰宝——广仁王庙[J]. 设计(研究), 2017, (第 15 期). 92-93.

[11] 李制. 山西芮城唐代五龙庙及其乐楼碑刻考述 [J]. 中华戏曲, 2015, (02): 92-103. DOI: 10.16757/b.cnki.zhxiq. 2015. 02. 030.

[12] 周沫如. 乾坤启圣吐龙泉: 唐代兴庆官的五龙神祭祀[J]. 濮阳职业技术学院学报, 2017, 30(05): 4-6.

